

HAMON NG MAG-AARAL KAUGNAY SA PAGKATUTO AT PAGPAPAHALAGA NG PANITIKAN SA FILIPINO

Irish B. Espinosa, MAEd-Fil¹, Cristina P. Calisang, EdD²

¹*Mabato Provincial Community High School, Ayungon, Negros Oriental, Philippines*

²*Metro Dumaguete College, Dumaguete City, Negros Oriental, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13310653>

BUOD

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong tuklasin ang mga hamong naranasan ng mga estudyante kaugnay sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino. Ginamit ang *stratified sampling technique* ng mananaliksik upang matukoy ang respondente na nagmula sa mga sekondaryang paaralan ng Una at Pangalawang Distrito ng Ayungon. May kabuoang 283 na respondente mula Baitang 9. *Validated* sarbey-kwestyoneyr ang instrumentong ginamit sa pangangalap ng mga datos. Para sa estadistikang tritment ng mga datos, ginamit ng mananaliksik ang *weighted mean*, *mean*, at *spearman's rank-order correlation*. Mula sa nakalap na datos, lumabas: (1) parehong “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga mag-aaral sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino; (2) “napakababa” at di-umabot sa inaasahan ang kabuoang markang nakuha ng mga mag-aaral sa ginawang pagsusuri sa maikling kuwento; (3) may signifikant na ugnayan ang baryabol kaugnay sa mataas na antas na naranasang hamon ng mag-aaral sa pagkatuto ng panitikan at ang antas na naranasang hamon ng mga estudyante kaugnay sa pagpapahalaga sa panitikan; (4) walang signifikant na ugnayan naman ang hamong nararanasan ng mga estudyante sa pagkatuto ng panitikan at ang performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento; (5) may signifikant at *inverse* na ugnayan sa pagitan ng mga hamong naranasan sa pagpapahalaga ng panitikan at ng performans ng estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento.

Keywords: *Pagkatuto, Pagpapahalaga, Performans, Panitikan*

INTRODUKSYON

Isa sa mga mahalagang pundasyon sa paglinang ng kaalaman ng isang estudyante ay ang pagkaroon ng sapat na kawilihang matuto sa anumang larang ng disiplina—ito man ay may kaugnayan sa Siyensya, Matematika, Kasaysayan, Wika, Panitikan, at iba pa. Sa nakaraang apat na taon ay sinubok ng pandemya ang sanlibutan at apektado nito ang edukasyon, na ilan sa mga dahilan ng naitalang *learning gap* ng mga estudyante. Bukod pa rito, nananatili rin ang Pilipinas sa may pinakamababang antas ng pagkatuto sa bahaging *East Asia at Pacific*, tinatayang nasa siyam (9) sa sampung (10) mga Pilipino ang hindi makabasa at makaunawa kahit sa mga payak na teksto at mga babasahing angkop sa edad sampu, ito ay ayon sa *World Bank* (WB) tungkol sa kalidad ng edukasyon sa buong mundo (Domingo, 2023). Kalakip sa ulat na ito, sa loob ng dalawampu't dalawang bansa, napag-alamang kadalasan sa mga nakaranas ng mababang antas ng pagkatuto sa mundo ay napapabilang sa mga rehiyong naninirahan sa rural kumpara sa mga rehiyong nasa urban o mas progresibong lugar.

Sa inilathalang artikulo ni De Vera (2022) na *Epekto ng Lockdown: Binanggit ng UNICEF ang mahinang kasanayan sa pagbasa ng mga estudyanteng Pilipino na isinagawa ng United Nations Children's Fund sa Pilipinas, Vietnam, Laos, Myanmar, at Malaysia, ang agwat sa pagkatuto o learning gap sa Baitang 5 ay nagdagdag ng problema sa pagtuntong nila sa sekondarya dahil karamihan sa kanila ay nahihirapan sa pagbabasa, pagsusulat, at Matematika. Sa pagbalik sigla ng harapang klase, ilan sa problema ng guro ang ipaunawa sa estudyante ang nilalaman ng teksto lalo na sa larang ng pagtuturo ng wika at literatura. Sa pananaliksik nina Totto at Ramos (2021), napag-alamang may mababang performans ang mga estudyante sa pagbasa at pagsulat. Ang mga ito ay indikasyon na dapat may matatag na pundasyon ang mga mag-aaral pagdating sa literasi sa pagbasa at pagsulat. Batay sa layunin ng Departamento ng Edukasyon na makapagprodus ng estudyante na hindi lamang taglay ang kakayahang panlokal kung hindi pati na rin ang pandaigdigang kompetens (DepEd, 2019). Kaakibat dito ang pagpapatupad sa kurikulum na binigyang-tuon ang literaturang hango sa mga babasahing lokal, rehiyunal, pambansa at pandaigdigang panitikan. Ayon kay Delfin (2021), ang pagtuturo ng panitikan ay iilan sa mainam na pamamaraan upang yakapin ng estudyante ang wika, kultura at paniniwala. Kaakibat nito ay dapat maunawaang mabuti ng estudyante ang mga nakatagong kaisipan sa bawat literatura, ito man ay maikling kuwento, alamat, mga kuwentong bayan, mga tula at marami pang iba.*

Ayon kay Badayos (mula kay Delfin, 2021), kailangang buhayin ang panitikan upang lubusang makapag-ugnay ang estudyante sa kaniyang kapaligiran. Hindi lamang simpleng matuto ang estudyante batay sa nilalaman ng panitikan, dapat ay humantong sa natatanging pagpapahalaga nito at pagsasabuhay. Sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan, binubuksan nito ang pagkakataon para sa estudyante na tumuklas nang malinang ang kanilang kakayahan sa pagbasa at pagsulat. Bagaman may mga pananaliksik na sumuri sa mga hamon na kinakaharap ng estudyante ukol sa akademik performans sa *Filipino*, subalit nakita ng mananaliksik na hindi ito nakatuon sa mga *learning gap*. Ang kasalukuyang pag-aaral ay nakasentro sa kakulangan (*gap*) kaugnay sa lawak ng pagkatuto at ng pagpapahalaga ng estudyante sa pagbasa at pagsulat ng

panitikan. Ito ang pinakamahalagang dahilan na sinaliksik ang suliraning ito dahil nakita ng mananaliksik sa kaniyang mga estudyante na pahapyaw na lamang ang kanilang pagpapahalaga sa mga panitikan.

Dagdag pa, ang mananaliksik, bilang guro ng wika at panitikan ay naglayong tuklasin ang mga suliranin ng mga estudyante kaugnay sa pagkatuto at pagpapahalaga sa panitikan. Nais din ng mananaliksik na matuklasan ang relasyon sa pagitan ng pagkatuto at pagpapahalaga sa performans ng estudyante sa pagsulat ng sariling maikling kuwento. Ang pagkatuto mula sa pagsusuri na ito ay magiging makabuluhan sa mga estudyante at mga guro bilang tagapaglinang at tagapagproseso ng kalidad na edukasyon.

PAGBANGGIT NG MGA SULIRANIN

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman ang hamon ng mga estudyante kaugnay sa lawak ng pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino.

Nilalayon din nitong sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng hamon ng mga estudyante kaugnay sa lawak ng pagkatuto sa panitikan sa Filipino batay sa mga sumusunod:
 - 1.1. Interes sa pagbasa;
 - 1.2. Pag-unawa sa binasang panitikan;
 - 1.3. Dulog na ginamit ng guro sa pagtuturo?
2. Ano ang antas ng hamon ng mga estudyante kaugnay sa lawak ng pagpapahalaga sa panitikan sa Filipino batay sa mga sumusunod:
 - 2.1. Interes sa malawak ng pagbabasa;
 - 2.2. Interes sa pagsulat;
 - 2.3. Sariling-kusa sa kritikal na pag-iisip;
 - 2.4. Pagpapahalaga sa panitikan;
 - 2.5. Kagustuhan sa pagpapahalagang sarili?
3. Ano ang performans ng mga estudyante kaugnay sa pagsusuri ng maikling kuwento?
4. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng hamon ng mga estudyante kaugnay sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino?
5. May signifikant na ugnayan ba sa pagitan ng performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento at ng hamon ng mga estudyante sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptib-korelasyonal na pamamaraan. Ito ay deskriptib dahil inilalarawan dito ang mga hamon ng mga estudyante kaugnay sa

pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino. Korelasyonal naman ito dahil ang mga baryabol na kumatawan sa pag-aaral na ito ay inilarawan ang signifikant na ugnayan sa isa't isa.

Ang batayan sa pangangalap ng impormasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng sarbey-kwestyoneyr. Ito ay maingat na ginawan ng pagsusuri nang sa ganoon ay matukoy ang lawak ng hamon ng estudyante kaugnay sa pagkatuto ng panitikan. Sinuri rin ang lawak ng hamon kaugnay ng pagpapahalaga ng mga estudyante sa panitikan at ang kanilang performans sa pagsulat ng sariling maikling kuwento.

Ang mga datos na nalikom ay ginawan ng interpretasyon batay sa mga hamon na kadalasang naranasan ng mga estudyante sa pagbabasa ng panitikan.

Respondente ng Pananaliksik

Ang mga respondente ng pananaliksik na ito ay ang mga piling estudyante sa Baitang 9 na pinili sa pamamagitan ng *stratified sampling technique* mula sa kabuoang populasyon. Kung saan inasahang nasa dalawang-katlo sa populasyon ng bawat paaralan ang magiging respondente sa pag-aaral na ito. Gamit ang *Slovin's formula*, ipinakita sa ibaba ang distribusyon ng bilang ng mga estudyante sa bawat paaralan:

Paaralan	Populasyon	Sampol
Ayungon National High School	309	113
Ayungon National High School-Carol-an Extension	50	18
Ayungon Science High School	17	10
Mabato Provincial Community High School	110	40
Tambo National High School	280	102
Kabuoan	766	283

Instrumento ng Pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumamit ng sarbey-kwestyoneyr sa pagkalap ng mahalagang datos sa pag-aaral.

Sa unang bahagi, inilahad ng mananaliksik ang paksa at layunin sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pahintulot. Ipinaliwanag nang malinaw ng mananaliksik na ang impormasyong nakuha ay mananatiling konfidensyal.

Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo at ipinakita sa tatlong *external experts* na mga masterado sa larangan ng Filipino, upang masiguro ang baliditi ng nilalaman ng instrumento. Tiningnan ng *validators* ang mga *indicators* na nakasaad sa sarbey-kwestyoneyr. Ang mga puna at mungkahi ay isinaalang-alang ng mananaliksik upang mapabuti ang kabuoang nilalaman ng kwestyonyer.

Isinagawa rin ang *dry-run* para masiguro ang *reliability* ng instrumentong ginamit sa 30 na estudyante mula sa Baitang 9. Sinuri ang mga aytem gamit ang *Cronbach's*

Alpha Test. Ang naging resulta sa *Cronbach's Alpha Test* ay ang mga sumusunod batay sa iba't ibang aspekto: interes sa pagbasa=0.700; pag-unawa sa binasa=0.890; dulog na ginamit ng guro sa pagtuturo ng panitikan=0.745; interes sa malawakang pagbabasa=0.732; interes sa pagsulat=0.701; sariling kusa sa kritikal na pag-iisip=0.700; pagpapahalaga sa panitikan=0.711; kagustuhang ipahayag ang sarili=0.724. Batay sa resulta, lumabas na relayabol ang lahat ng aytem na isinama sa sarbey-kwestyoneyr.

Pamamaraan ng Pananaliksik

Pagkatapos ng paunang pagdepensa, isinialang-alang ng mananaliksik ang mga mungkahi ng mga miyembro ng panel. Sumulat ng liham ang mananaliksik upang humingi ng permiso mula sa superbisor ng Dibisyon ng Negros Oriental. Ang *endorsement* mula sa dibisyon ay ipinakita sa mga punong-guro ng mga paaralan at mga estudyante sa Baitang 9. Naging kaakibat ng mananaliksik ang ilang guro sa Filipino sa panahong isinagawa na ang sarbey. Nagtipon ang lahat ng estudyante na lumahok sa pagsagot sa sarbey-kwestyoneyr. Ang mga kwestyoneyr ay kinuha pagkatapos sagutin ng mga estudyante. Sa huli, ang nakalap na impormasyon ay ginawan ng *tally* ng mananaliksik gamit ang *MS Excel* at pagkatapos ay ginawan ng analisis at interpretasyon ang resulta.

RESULTA

Ipinakikita sa Talaan 1.1 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa kanilang interes sa pagbabasa.

Talaan 1.1

Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino Batay sa Interes sa Pagbasa (n = 283)

Aytem	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Malalalim ang mga salitang ginamit sa akda kaya nangangailangan ng sapat na panahon at tamang pag-iisip.	3.98	Sumasang-ayon	Mataas
2. Pag-uugnay sa mga pangyayari sa binasang panitikan batay sa sariling karanasan at nakikita sa paligid.	3.86	Sumasang-ayon	Mataas
3. Masyadong mahahaba ang akdang kailangang basahin.	3.56	Sumasang-ayon	Mataas
4. Hindi ako masyadong pamilyar sa pagkakaiba sa mga uri ng panitikan at mga elemento nito.	3.23	Nag-aalinlangan	Katamtaman
Komposit	3.66	Sumasang-ayon	Mataas

Legend: Scale Berbal na Deskripsyon Antas ng Hamon

4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Ipinakikita sa Talaan 1.2 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa kanilang interes sa pagbabasa.

Talaan 1.2

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino Batay sa ng Pag-unawa sa Binasa (n = 283)

Aytem	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Pag-unawa sa panitikan na gamit sa talakayan ang Wikang Filipino sa pagtuturo.	4.08	Sumasang-ayon	Mataas
2. Pakikilahok sa mga gawaing ibinibigay ng guro pagkatapos ng talakayan gaya ng paulit-ulit na pagsasadula.	3.96	Sumasang-ayon	Mataas
3. Pagbibigay ng sariling hinuha at saloobin sa akda batay sa aking nararansan.	3.95	Sumasang-ayon	Mataas
4. Pag-unawa sa kabuoang tema o paksa dahil sa haba sa akdang babasahin.	3.87	Sumasang-ayon	Mataas
5. Pagsusuri sa akda batay sa mga elemento.	3.84	Sumasang-ayon	Mataas
6. Pagpapakahulugan sa mga malalalim na salitang matatagpuan sa akda.	3.75	Sumasang-ayon	Mataas
7. Pag-uugnay sa mga pangyayari sa akda sa tunay na buhay batay sa mga simbolismong ginamit nito.	3.75	Sumasang-ayon	Mataas
Komposit	3.89	Sumasang-ayon	Mataas

Legend:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
	4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
	2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
	1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Nagpapakita ang Talaan 1.3 sa antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa dulong o pamamaraang ginamit ng guro sa pagtuturo ng panitikan sa Filipino.

Talaan 1.3

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino Batay sa Dulong na Ginamit ng Guro (n = 283)

Aytem	w \bar{x}	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Pagkukuwento sa akdang tinatalakay (<i>strory-telling</i>).	3.98	Sumasang-ayon	Mataas
2. Paglahok sa pagsasadula at <i>simulation</i> na mga gawain.	3.70	Sumasang-ayon	Mataas
3. Paggamit ng <i>video</i> sa panonood ng akdang tinatalakay (<i>video presentation</i>).	3.69	Sumasang-ayon	Mataas
4. Dugtungang pagkukwento sa pagbabasa ng akdang tinatalakay.	3.62	Sumasang-ayon	Mataas
5. Paggamit ng <i>graphic organizer</i> sa pagtalakay ng akda.	3.48	Sumasang-ayon	Mataas
Komposit	3.69	Sumasang-ayon	Mataas

Legend:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
	4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
	2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
	1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Ipinakikita sa Talaan 2.1 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa kanilang interes sa malawakang pagbabasa.

Talaan 2.1

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Interes sa Malawakang Pagbasa (n = 283)

Aytem	w \bar{x}	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Pagbasa nang may katatasan sa wikang Filipino gamit ang akda.	3.92	Sumasang-ayon	Mataas
2. Nauunawaan ang komplikadong daloy ng kuwento sa teksto dulot ng malikhaing imahinasyon ng may-akda.	3.78	Sumasang-ayon	Mataas
3. Nakababasa nang dalawang beses o paulit-ulit	3.76	Sumasang-ayon	Mataas
4. Nabibigyang-kahulugan ang mga mahihirap na salita at pahayag sa teksto.	3.71	Sumasang-ayon	Mataas
5. Mahahaba ang babasahing akda.	3.51	Sumasang-ayon	Mataas

Komposit	3.74	Sumasang-ayon	Mataas
Legend:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
	4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
	2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
	1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Nagpapakita ang Talaan 2.2 sa antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante kaugnay sa kanilang interes sa pagsulat.

Talaan 2.2

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Interes sa Pagsulat (n = 283)

Aytem	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Pagkakaroon ng kahandaan sa pagsulat sa kahit anumang uri ng panitikang ipapagawa ng guro.	3.86	Sumasang-ayon	Mataas
2. Naipapahayag ang sariling pananaw at saloobin sa pagsulat ng kuwento.	3.85	Sumasang-ayon	Mataas
3. Nagagamit ang mga tamang bantas sa pagsulat.	3.84	Sumasang-ayon	Mataas
4. Tamang-tamang nakasusulat gamit ang wastong baybay at angkop na salita.	3.81	Sumasang-ayon	Mataas
Komposit	3.84	Sumasang-ayon	Mataas
Legend:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
	4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
	2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
	1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Ipinakikita ng Talaan 2.3 na “mataas” ang antas ng hamong kinakaharap ng mga estudyante pagdating sa kanilang kasanayan sa kritikal na pag-iisip.

Talaan 2.3

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Sariling Kusa sa Kritikal na Pag-iisip (n = 283)

Aytem	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Nasusuri ang nilalaman ng panitikang aking binasa.	3.77	Sumasang-ayon	Mataas
2. Nakalilikha ng tamang desisyon batay sa mga umiiral na paniniwala at kaugaliang matatagpuan sa teksto batay sa mga hamon ng buhay.	3.72	Sumasang-ayon	Mataas
3. Madaling nakagagawa ng sariling interpretasyon sa tekstong binasa.	3.59	Sumasang-ayon	Mataas
4. Naiiugnay ang dating karanasan sa mga piling pangyayari sa teksto sa unang basa pa lang.	3.55	Sumasang-ayon	Mataas
Komposit	3.66	Sumasang-ayon	Mataas

Legend:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
	4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
	2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
	1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Ipinakikita ng Talaan 2.4 ang antas ng hamon ng mga estudyante kaugnay sa kanilang kabuang pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino.

Talaan 2.4

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Kabuoang Pagpapahalaga (n = 283)

Aytem	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Interesado sa mga panibagong kaalaman dulot ng iba't ibang uri ng panitikan.	3.84	Sumasang-ayon	Mataas
2. Naglalaan ng panahon para sa pagbabasa.	3.80	Sumasang-ayon	Mataas
3. Nagagalak sa pagkakataong kilatisin at bigyang-pagpapahalaga ang akda.	3.66	Sumasang-ayon	Mataas
4. Naihahambing ang mga panitikang Pilipino sa malalimang paraan.	3.63	Sumasang-ayon	Mataas
Komposit	3.73	Sumasang-ayon	Mataas

Legend:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
	4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas

2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Nagpapakita ang Talaan 2.5 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante sa kanilang kagustuhang ipahayag ang sarili.

Talaan 2.5

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Kagustuhang Magpahayag ng Sarili (Pagsusuri) (n = 283)

Aytem	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
1. Nakapagbibigay ng sariling paglalarawan sa mga tagpuan, tauhan, tunggalian at banghay sa teksto.	3.75	Sumasang-ayon	Mataas
2. Pamilyar sa tamang gamit ng wika sa pagsusuri ng akda.	3.73	Sumasang-ayon	Mataas
3. Nakagagawa ng agarang pagsusuri sa tekstong binasa.	3.63	Sumasang-ayon	Mataas
4. Nailalahad ang buod ng akda.	3.61	Sumasang-ayon	Mataas
5. Nakapagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga talinghaga at mga simbolismong ginamit sa akda.	3.57	Sumasang-ayon	Mataas
6. Naiisa-isa ang mga nakapaloob na kultura at paniniwala mula sa akdang susuriin.	3.55	Sumasang-ayon	Mataas
Composite	3.64	Sumasang-ayon	Mataas

Legend: Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
Legend: Scale	Berbal na Deskripsyon	Antas ng Hamon
4.21 – 5.00	Lubos na Sumasang-ayon	Pinakamataas
3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Mataas
2.61 – 3.40	Nag-aalinlangan	Katamtaman
1.81 – 2.60	Hindi Sumasang-ayon	Mababa
1.00 – 2.60	Lubos na Hindi Sumasang-ayon	Napakababa

Ipinakikita ng Talaan 3 ang kabuoang perfromans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento.

Talaan 3

Performans ng mga Estudyante Kaugnay sa Pagsusuri ng Maikling Kuwento (n = 283)

Marka	Berbal na Deskripsyon	Frequency	Porsyento
90 – 100	Namumukod-tangi	4	1.41%
85 – 89	Katangi-tangi	13	4.59%
80 – 84	Natatangi	15	5.30%

75 – 79	Katamtaman	27	9.54%
74 below	Di-umabot sa Inaasahan	224	79.15%

Total

Mean = 70.54% (Di-umabot sa Inaasahan)

SD =6.68

Ipinakikita ng Talaan 4 ang signifikant na kaugnayan sa pagitan ng mga hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino.

Talaan 4

Kaugnayan sa Pagitan ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Pagkatuto at Pagpapahalaga ng Panitikan sa Filipino (n=283)

Hamon kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa...	Hamon kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino		
	Interes sa pagbasa ng panitikan	Pag-unawa sa binasang panitikan	Dulog na ginamit ng guro sa pagtuturo ng panitikan
• Interes sa malawak ng pagbabasa	$r_s = 0.349$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.614$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.556$ $p < .001$ (significant)
• Interes sa pagsulat	$r_s = 0.289$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.555$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.547$ $p < .001$ (significant)
• Sariling-kusa sa kritikal na pag-iisip	$r_s = 0.321$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.568$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.547$ $p < .001$ (significant)
• Pagpapahalaga sa panitikan	$r_s = 0.305$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.613$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.568$ $p < .001$ (significant)
• Kagustuhan sa pagpapahayag sa sarili	$r_s = 0.311$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.541$ $p < .001$ (significant)	$r_s = 0.568$ $p < .001$ (significant)

Nagpapakita ang Talaan 5 sa kaugnayan sa pagitan ng mga hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa pagkatuto ng panitikan sa Filipino at ng kanilang kabuoang perfromans sa pagsusuri ng maikling kuwento.

Talaan 5.1

Kaugnayan sa Pagitan ng Performans ng mga Estudyante sa Pagsusuri ng Maikling Kwento at ng Hamon Kaugnay sa Pagkatuto ng Panitikan sa Filipino (n=283)

Variables Correlated to Performance	r_s	p	Decision	Remark
• Interes sa Pagbasa ng Panitikan	-0.115	0.052	Fail to reject H_{02}	Not Significant
• Pag-unawa sa Binasang Panitikan	-0.092	0.124	Fail to reject H_{02}	Not Significant
• Dulong na Ginagamit sa Pagtuturo ng Panitikan	-0.003	0.965	Fail to reject H_{02}	Not Significant

Level of significance = 0.05

Ipinakikita Talaan 5 sa kaugnayan sa pagitan ng mga hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino at ng kanilang kabuoang perfromans sa pagsusuri ng maikling kuwento.

Talaan 5.2

Kaugnayan sa Pagitan ng Performans ng mga Estudyante sa Pagsusuri ng Maikling Kwento at ng Hamon Kaugnay sa Pagpapahalaga ng Panitikan sa Filipino (n=283)

Variables Correlated to Performance	r_s	p	Decision	Remark
• Interes sa malawak ng pagbabasa	-0.178	0.003	Reject H_{02}	Significant
• Interes sa pagsulat	-0.127	0.033	Reject H_{02}	Significant
• Sariling-kusa sa kritikal na pag-iisip	-0.131	0.028	Reject H_{02}	Significant
• Pagpapahalaga sa panitikan				Significant
• Kagustuhan sa pagpapahayag sa sarili	-0.134	0.024	Reject H_{02}	
	-0.135	0.023	Reject H_{02}	Significant

Level of significance = 0.05

DISKUSYON

Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino Batay sa Interes sa Pagbasa

Ipinakikita sa Talaan 1.1 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa kanilang interes sa pagbabasa. Nangunguna sa hamon ng mga estudyante ang pagpapakahulugan sa malalim na salitang ginamit sa akda.

Nagpapahiwatig ito na ang mababang kaalaman sa bokabolaryo ay higit na nakaiimpluwensiya sa interes mayroon ang estudyante sa pagbabasa. Naaapektuhan rin nito ang kaniyang pamilyaridad sa akdang binabasa at ang kakayahang iugnay ang mga

pangyayari sa akda sa totoong pangyayari sa buhay. Resulta nito ang pagbaba ng tiwala sa sarili ng estudyante na magbasa.

Pinatunayan naman ito sa pananaliksik nina Gedik at Akyol (2022), kung matutugunan ang mga hamon sa pagbasa gaya ng motibasyon, pag-unawa, at bokabularyo ay uunlad ang kasanayan ng mga estudyante kung matatamo nila ang katatasan sa pagbasa.

Ayon naman pananaliksik ni Diwan (2020), ang kawalan ng interes sa pagbasa ay maituturing na hadlang sa akademikong pagganap ng isang estudyante sa loob ng klase. Nilimitahan nito ang kakayahan sa kritikal na pag-iisip at pag-unlad sa katatasan sa paggamit ng wika. Ito ay maaaring humantong sa hindi matagumpay na pagkamit ng mga estudyante sa antas sekondarya. Pinatunayan lamang ng resultang ito na mababa ang antas ng kawilihan sa pagbasa ng mga estudyante.

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino Batay sa ng Pag-unawa sa Binasa

Ipinakikita sa Talaan 1.2 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante pagdating sa pag-unawa sa binasa. Ang kahalagahan ng kaalamang panwika ay nakatutulong upang may lubos na pag-unawa sa tekstong babasahin. Kaakibat nito ang pagbibigay ng makabuluhang kahulugan at interpretasyon sa mga pangyayari, kultura at paniniwalang nakapaloob sa teksto. Kung mababa ang antas ng hamon mayroon ang estudyante sa pag-unawa, tataas ang kanilang kumpiyansa sa sariling makilahok sa anumang gawaing ibibigay ng guro sa klase.

Sa pananaliksik nina Abdulrahman at Abu-Ayyash (2019), maituturing na pagsubok sa gamit ng pangalawang wika ang pagpapaunlad sa kakayahang linggwistika, komunikatibo at kakayahang makipag-ugnayan. Kung hindi bihasa sa gamit ng wika ang estudyante ay magdudulot ito nang hindi pag-unawa sa kabuoang nilalaman ng tekstong binasa.

Ang pagkatuto at pag-unawa sa binasang akda ay hindi lamang nalilimitahan sa pagsusuri, pagbibigay-hinuha, at pagpakahulugan sa mga malalalim na salita at talinghaga, kung hindi kinakailangan na angkin din ng estudyante ang kultural na kamalayan upang makaugnay siya sa mga pangyayaring nakapaloob sa akda. Ayon kina Delos Santos et al. (2024), natuklasan na ang kakulangan sa pag-aaral (*study habits*), mababang antas sa pag-unawa, at limitadong bokabularyo ang tatlong pangunahing salik na nakaaapekto sa pag-unawa ng mga estudyante.

Sa kabilang dako, nakaaapekto rin sa antas ng pag-unawa ng estudyante ang panloob na motibasyon ng mag-aaaral. Kabilang dito ang istilo ng pagbasa, sariling saloobin sa pagbasa at pisikal na kondisyon (Labrigas, 2022). Kung mababa ang antas ng motibasyon mayroon ang estudyante, resulta nito ang hindi aktibong pakikilahok sa mga gawaing ibibigay ng guro. Dagdag naman ni Rojas (2022), hindi lamang ang motibasyon ang salik na nakaaapekto sa pag-unawa, pati na rin ang kognitibong salik na

taglay ng estudyante. Lumalabas sa kaniyang pagsusuri na ang bokabularyo, tahananang kinalakihan at ang kultural na kaalaman ng estudyante ay direktang nakaaapekto sa antas ng pag-unawa ng estudyante. Kung kulang ang kultural na kaalaman ng estudyante, mahihirapan siyang iugnay ang mga pangyayari sa akdang babasahin.

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagkatuto sa Panitikan sa Filipino Batay sa Dulog na Ginamit ng Guro

Ipinapakita sa Talaan 1.3 na “mataas” ang antas ng hamon ng mga estudyante kaugnay sa dulog na ginamit ng guro sa pagtuturo. Nangunguna ang paggamit ng pagkukwento sa talakayan at panghuli ang paggamit ng *graphic organizer*. Mahihinuhang nahihirapan ang mga estudyante na matutuhan ang panitikan kung pagkukuwento ang gagamitin ng guro. Malaki ang papel na ginagampanan ng guro sa paggamit ng pagkukuwento bilang dulog sa pagtuturo. Dito nakasalalay ang pag-unawa ng mga estudyante sa akdang tatalakayin.

Sa pagsusuring ginawa nina Fikray at Habil (2022), lumalabas na kadalasan sa mga dulog na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng ay ang *language model approach* at *cultural model*. Ito ay nakatuon sa mga saligang kaalamang pangwika at pampanitikang nararapat matutuhan ng isang estudyante. Ang *personal growth model* ay nakatuon sa gamit ng wika sa loob ng isang tiyak na konteksto ng kultura. Maiuugnay ang *language model approach* sa mga dulog na nabanggit gaya ng pagkukuwento, pagsasadula, *simulation*, at dugtungang pagkukwento habang ang paggamit ng *video presentation* at *graphic organizers* ay napabibilang sa *cultural model*.

Sa pagkatuto ng panitikan hindi lamang pag-unawa sa akda ang kasanayang nilililang ng guro, kasali na rin dito ang kasanayan sa pagsasalita. Kabaligtaran naman ito sa pag-aaral nina Khaerana at Nurdin (2018), ipinapahiwatig naman na ang pagkukuwento ay nakatutulong na pataasin ang kawastuhan at katatasan ng estudyante sa pagsasalita gamit ang wika.

Ang pagkukuwento, pagsasadula, panonood ng *video*, dugtungang pagkukuwento at ang paggamit ng *graphic organizers* ay nagbibigay-daan sa mga estudyante na iugnay at tumugon sa panitikang binasa kaugnay sa kanilang totoong karansan sa buhay.

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Interes sa Malawakang Pagbasa

Ang Talaan 2.1 ay ipinakikita na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante. Nangunguna sa mga hamong ito ang pagbasa nang may katatasan sa paggamit ng wikang Filipino ($w\bar{x}=3.92$) habang may pinakamababang *weighted mean* na 3.51 naman ang hamon pagdating sa haba ng babasahing teksto. Ang kakulangan sa kaalamang pangwika ay nagpapababa sa pagnanais ng estudyante sa pagbabasa. Magdudulot ito ng kawalang-gana na unawain ang akdang babasahin, dagdag pa ang hamon pagdating sa pagpapagana ng imahinasyon.

Pinatunayan ito sa pagsusuring ginawa nina Zur et al. (2022), kung saan ilang salik na nakaapekto sa pagnanais ng estudyante na magbasa ay may mataas na antas sa sariling pagsisikap sa pagbabasa, panloob na motibasyon at ang pagpapalagay tungkol sa pagbabasa. Ilan sa mga dahilan na binanggit na nakapagpatataas ng motibasyon sa pagbabasa ay ang kagustuhang tumuklas ng panibagong kaalaman.

Dagdag pa nina Torppa et al. (2019), ang mga mabagal magbasa (*slow readers*) ay may mababang antas sa motibasyon pagdating sa pagbabasa. Habang ang mga nahihirapang magbasa (*struggling readers*) at umunawa ay lumalabas na may mababa antas ng interes sa pagkatuto. Kadalasan din sa kanila ay nakitaan ng mataas na antas ng pagka-*burnout*. Ito ay humahantong sa mababang kasiyahan sa pagbabasa kaysa mga karaniwang mambabasa (*typical readers*).

Sa kabuoan, marapat lamang na paunlarin ang kaalamang pangwika ng mga estudyante, nang sa ganoon ay tumaas ang antas ng kanilang panloob na motibasyon. Kung tataas ang kanilang motibasyon, tataas din ang antas ng kanilang interes sa pagbabasa.

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Interes sa Pagsulat

Inilalarawan sa Talaan 2.2 ang “mataas” na antas ng hamong kinakaharap ng mga estudyante. Batay sa datos, nangunguna sa mga hamon ang kahandaan sa pagsulat ($w\bar{x}=3.86$), sinundan ng pagpapahayag sa sariling pananaw, paggamit ng tamang bantas, at wastong baybay ng mga salita. Ang kakulangan sa kahandaan sa pagsulat ay nagiging hadlang sa mga estudyante na ipahayag ang sariling saloobin o pananaw sa pagsulat. Magiging hamon sa mga estudyante ang wastong gamit ng mga salita at bantas, organisasyon at nilalaman ng tekstong kanilang isusulat.

Sinang-ayunan ito sa pag-aaral nina Toba et al. (2019), na kadalasan sa mga estudyante na nakararanas ng hamon sa pagsulat ay sa mga aspekto ng nilalaman, organisasyon, bokabularyo, gramatika at semantika. Idagdag pa ang mga personal na dahilan gaya ng kakulangan sa pagsasanay sa pagsulat, ang pagkabahala, pagkakaroon ng negatibong pananaw sa pagsulat at ang mababang motibasyon sa pagsulat.

Ayon naman kina Endah et al. (2018), lumalabas sa pagsusuri na ang interes sa pagbasa at pag-unawa sa mga kuwentong pantasya ay may positibong epekto sa kasanayan ng mga estudyante na makapagsulat ng mga kuwentong pantasya. Ibig sabihin, ang batayang kaalaman sa mga elementong nangingibabaw sa uri ng panitikan kaakibat ang pag-unawa ay nakatutulong upang tumaas ang interes ng estudyante na sumulat. Samakatuwid, ang antas ng interes ng estudyante sa pagsulat ay nakadepende sa matatag ang pundasyon ng kaalaman ng estudyante pagdating sa mga simulain sa pagsulat

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Sariling Kusa sa Kritikal na Pag-iisip

Ipinakikita sa Talaan 2.3 ang “mataas” na antas ng hamon ng estudyante kaugnay sa lawak ng pagpapahalaga ng panitikan batay sa sariling kusa sa kritikal na pag-iisip. Nangunguna sa mga hamon ang pagsusuri ng nilalaman ng panitikan, kasunod ang paglikha ng desisyon, paggawa ng interpretasyon, at panghuli ang pag-uugnay sa dating karanasan.

Malaking hamon sa mga estudyante na paganahin ang kanilang kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng akdang binasa, na nag-apahiwatig ng kakulangan sa kasanayan. Sa pag-aaral nina Velayati et al. (2017), ang mababang kasanayan sa wika, pagpapakahulugan, at bokabularyo ay nagiging hadlang para paganahin ang kasanayan sa kritikal na pag-iisip ng mga estudyante. Nangangahulugan na ang batayang kaalaman sa wika ay susi upang ganap na masuri ang nilalaman ng teksto.

Sa pagsusuri ni Saleh (2019), kadalasan sa mga hamong nauugnay sa mga estudyante pagdating sa kritikal na pag-iisip ay ang kakulangan sa kaalaman ukol sa kritikal na pag-iisip, kakulangan sa sapat na oras, kakulangan sa mabisang komunikasyon at kasanayan sa paglutas ng problema (*problem-solving skills*). Dagdag pa ang salik mula sa tahanan na hindi nakatutulong sa paglikha ng malikhaing kaisipan kaakibat ang motibasyong nakukuha mula sa paligid. Sa kabuoan, kung mababa ang antas ng estudyante sa kasanayan sa kritikal na pag-iisip mataas din ang lawak ng hamong nararanasan ng estudyante.

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Kabuoang Pagpapahalaga

Ang Talaan 2.4 ay nagpapakita sa “mataas” na antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante kaugnay sa pagpapahalaga. Ipinahihiwatig ng resultang ito na ang pagtuklas ng panibagong kaalaman ay nakaiimpluwensiya sa pansariling interes ng estudyante sa pagpapahalaga.

Sa pag-aaral nina Tajoloso et al. (2023), inihayag sa datos na halos 55% ng estudyante sa Baitang 7 ang naiulat na paminsan-minsan lamang ang interes sa pagbabasa; 55% din ang naiulat na nasa 30 minuto hanggang isang oras lamang ang ginugugol sa pagbabasa dahil karamihan ng mga estudyante ay mas babad sa *Facebook*, *Tiktok* at pakikipag-text o pakikipag-chat araw-araw. Nabanggit din ang ilang hamong nakaaapekto sa interes sa pagbabasa ay mga gawaing-bahay, paglalaro ng mga *online games*, at panonood ng mga serye sa telebisyo o pelikula. Hindi maikakailang sa panahon ngayon, kadalasan sa mga inaatupag ng mga estudyante ay ang *gadget*. Hindi man napalitan ang tradisyunal na aklat bilang pangunahing kagamitan sa pagkatuto, subalit hindi rin maitatangi ang impluwensiya ng makabagong teknolohiya sa kabuoang gawi ng mga estudyante.

Lumalabas sa isang pananaliksik na ang mga estudyante na nagbabasa ng mas mahirap na aklat ay hindi gaanong nagaganyak na basahin ang mga ito. Dagdag pa, ang pagsusuri sa pagitan ng isahang pagbabasa ng aklat ay direktang may ugnayan sa panloob na motibasyon ng mambabasa (Locher et al., 2019). Samakatuwid, kung ang estudyante ay may motibasyong magbasa para sa personal na pag-unlad at kasiyahan, mapapahalagahan niya ang alinmang akdang babasahin.

Mula sa datos, makikita na ang lahat ng hamong nararanasan ng mga estudyante kaugnay sa kabuoang pagpapahalaga ay may kinalaman pa rin sa salik ng interes sa pagbabasa. Kung malaking hamon sa mga estudyante na tumuklas ng panibagong kaalaman, bababa rin ang kanilang interes sa pagbabasa.

Ang Antas ng Hamon ng mga Estudyante Kaugnay sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Panitikan sa Filipino Batay sa Kagustuhang Magpahayag ng Sarili

Ipinakikita sa Talaan 2.5 na “mataas” ang antas ng hamong nararanasan ng mga estudyante kaugnay sa kanilang kagustuhang ipahayag ang sarili. Naging hamon sa mga estudyante na magbigay ng sariling paglalahad, paglalarawan, pagsusuri, pagbibigay interpretasyon at pag-iisa-isa sa mga kultura at paniniwala sa tekstong babasahin. Ang mga ito ay nagiging hadlang sa kabuoang pagganap ng estudyante na ipahayag ang sarili sa klase, sa pasulat o pasalitang pamamaraan. Maaaring magdulot ito ng negatibong saloobin sa pagpapahayag, tulad ng di-pakikilahok sa mga gawain, mababa ang tiwala sa sarili, takot na magkamali, at ang pagkahiya.

Masasalamain ang pagpapahalaga sa panitikan sa pamamagitan ng pagsusuri sa nilalaman ng akda. Pinatunayan ni Alvandi (2019), na kinakailangang gamitin ang iba’t ibang teoryang pampanitikan sa pagsusuri ng panitikan. Sa kaniyang panayam sa apat na guro, nakikita ng mga guro ang pangangailangan sa paggamit teoryang pampanitikan kasabay ang literatura na kapwa benipisyal sa pag-unawa ng estudyante at sa kanilang paligid.

Sa pag-aaral nina Fakhroo at Bulaila (2021), ang integrasyon ng akdang pampanitikan ay nagpapabuti sa pagganap ng mga estudyante sa kanilang akademikong pagsulat. Nakitaan din ng positibong saloobin ang mga estudyante sa pagsulat. Subalit may mga hamong nararanasan ang estudyante sa pagsulat, kabilang na rito ang pagsulat ng introduksyon, katawan, kongklusyon sa mga akademikong gawain, paggamit ng mga kaugnay na salita, organisasyon ng ideya, at ang tamang gamit ng wika.

Ayon naman kina Mekonnen et al. (2022), inilalarawan sa kanilang pagsusuri na dapat bigyang-pansin ang kaangkupan ng akdang panitikang ibibigay sa mga estudyante. Kailangang isaalang-alang ang karanasang pampanitikan ng estudyante. kultural na kaalaman, kakayahan sa wika, at ang antas ng pag-unawa.

Ang paggabay ng guro sa proseso ng paggawa ng pagsusuri, pagsulat at ang paggamit ng angkop na akdang susuriin ay nakatutulong upang matagumpay na

maipahayag ng estudyante ang kanilang ideya. Dagdag pa ang mga serye ng pagsasanay sa pagsulat.

Performans ng mga Estudyante Kaugnay sa Pagsusuri ng Maikling Kuwento

Ang kabuoang performans ng mga estudyante ay nasa 70.54% o di-umabot sa inaasahan. May *standard deviation* itong 6.68. Ito ay katumbas sa mababa at di-umabot sa inaasahan kahit bumalik na sa harapang klase sa kasalukuyan. Sinasalamin pa rin nito ang puwang (*learning gap*) na umusbong kahit sa panahon na ng *new normal*. Sa pagsusuri sa mga kasagutan, hanggang sa pagkilala lamang ng tagpuan, tauhan at tunggaliang nangingibabaw sa akda ang kalimitang nasagutan. Nakaligtaan ng mga estudyante ang pagpapalalim ng kanilang interpretasyon, pagpapaliwanag at pagbibigay-hinuha batay sa nabasang maikling kuwento lalo na pagdating sa kabisaan ng panitikan sa isipan, damdamin at asal. Dagdag pa ang mababang antas ng katatasan ng estudyante sa gamit ng wika. Iilan lamang sa mga estudyante ang gumamit ng purong Filipino sa pagpapaliwanag.

Pinatotohanan ito ng resulta na inilabas ng *Programme for International Student Assessment (2023)*, kung saan ang Pilipinas ay nakakuha ng humigit kumulang 120 puntos na mas mababa kaysa karaniwang marka sa pagtatayang ginawa noong 2022. Kung saan nasa 347 na puntos lamang ang nakuha ng Pilipinas para sa pagbabasa, kompara sa 476 *average* na puntos na nakuha ng mga bansang napapabilang sa *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*.

Ayon kina Ranque et al. (2024), inihayag na ang kahusayan ng mga estudyante sa paggamit ng wikang Filipino sa akademikong komunikasyon ay mataas. Sa pagtataya naman sa pagsulat at pagsasalita ay makikitaan lamang ng madalas na pagkilala sa *performance-based* na pagtataya lalo sa teknikal at akademikong pagsulat.

Dagdag pa nina Clinton et al. (2020), mas mataas ang markang nakuha ng mga estudyante sa pagbibigay-hinuha sa mga tekstong pasalaysay kaysa sa tekstong ekspositori o imformatib. Ipinapakita lamang nito na ang kakayahan ng estudyante sa pagsusuri ng alinmang teksto ay kinakailangan ng malalim na pag-unawa bago pa man magbigay ng kaukulang hinuha at interpretasyon. Sa ganitong paraan maiuugnay ng estudyante ang mga idea sa isang akda sa totoong nangyayari sa buhay.

Ugnayan sa Pagitan ng Hamon ng mga Estudyante kaugnay sa Pagkatuto at Pagpapahalaga ng Panitikan sa Filipino

Ipinakikita sa Talaan 4 ang *bivariate analysis* ukol sa kaugnayan ng hamon ng mga estudyante kaugnay sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino. Gamit ang *Spearman's Rank Order Correlation*, inilalahad na ang *p-values* ng lahat ng kapares na baryabol ay mas mababa sa *level of significance* (0.05).

Ang resultang ito ang nagpapahintulot sa pagtanggì sa *null hypothesis* na nagpapahiwatig na may signifikant na ugnayan sa pagitan ng mga baryabol na iniuugnay sa isa't isa. Ibig sabihin na ang mga estudyante na nakararanas ng “mataas” na antas ng hamon sa pagkatuto ng panitikan ay nakararanas din ng “mataas” na antas ng hamon sa

pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino. Nagpapahiwatig lamang ito na apektado ang antas pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino kung hindi rin ganoon katatag ang pundasyon ng kanilang pagkatuto. Ipinapakita nito ang ugnayan sa pagitan ng proseso ng pagkatuto at pagpapahalaga.

Natuklasan sa isang pagsusuri na may direktang ugnayan ang antas ng kawilihan sa pagbabasa at ang antas ng kawilihan sa pagkatuto ng estudyante sa pag-unawa sa pagbasa ng teksto (Lustyantie & Aprilia, 2020). Ang interes sa pagbasa at sariling pagganyak (*motivation*) ay nakaimpluwensiya sa tagumpay ng antas ng pag-unawa. Kung mataas ang kanilang interes, mas mahusay at matagumpay rin ang pag-unawa na mayroon ang estudyante.

Pinatotohanan naman ito sa pananaliksik nina Kurniati et al. (2023), na may positibong ugnayan sa pagitan ng interes sa pagbabasa at pag-unawa. Kung mababa ang interes ng estudyante sa pagbabasa, apektado nito ang kakayahan ng estudyante na unawain ang alinmang tekstong babasahin. Sa pananaliksik nina Hughes et al. (2021) lumalabas na ang tahasang pagtuturo ng pagbabasa at pagsulat ay nagpapahusay sa kakayahang sa pag-unawa sa pagbabasa ng mga estudyante. Maaaring pagsabayin ang paghasa sa kasanayan sa pagsulat at pagbasa nang hindi nalilimitahan ang paglinang ng literasi sa dalawang kasanayan. Sa pag-aaral naman ni Hafeez (2021), nadagdagan ang interes ng mga estudyante na makilahok sa klase pagkatapos lumahok ng mga guro sa palihan tungkol sa makabagong estratehiya sa pagtuturo. Nagpapahiwatig lamang ito na ang mga pagsasanay ng mga guro ay nakatutulong upang pumili ng mahusay at angkop na pamamaraan sa pagtuturo.

Sa kabuoan, magkabuhol ang pagkatuto at pagpapahalaga sa isa't isa. Marapat lamang matugunan ang mga hamong nararanasan ng mga estudyante sa pagakatuto nang sa ganoon ay tumaas ang antas ng kanilang pagpapahalaga.

Ugnayan sa Pagitan ng Performans ng mga Estudyante sa Pagsusuri ng Maikling Kuwento at ng Hamon ng mga Estudyante sa Pagkatuto ng Panitikan sa Filipino

Ipinakikita sa Talaan 5.1 ang pagkilala sa ugnayan sa pagitan ng hamon kaugnay sa pagkatuto ng panitikan sa Filipino at performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento. Lahat ng *p-values* ay mataas sa antas ng kahalagahan (0.05). Ipinakikita rin sa talaan na sa mga sumusunod na aspekto, walang signifikant na ugnayan sa pagitan ng performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento at hamon kaugnay sa pagkatuto ng panitikan sa Filipino ang: interes sa pagbasa ng panitikan ($p = 0.052 > \alpha = 0.050$); pag-unawa sa binasang panitikan ($p = 0.124 > \alpha = 0.050$) at; dulong na ginamit ng guro sa pagtuturo ng panitikan ($p = 0.965 > \alpha = 0.050$). Sumasalamin ito na sa kabila ng mga hamong nararanasan ng mga estudyante sa pagkatuto ng panitikan sa Filipino ay hindi ito direktang maiuugnay sa performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento.

Iminumungkahi ng resultang ito na ang ibang salik gaya ng mga pamamaraan o metodo sa pagtuturo ng panitikan at pansariling interes ng mga estudyante sa panitikan ay maaaring mas mahalagang papel sa kanilang performans pagdating sa panitikan. Batay sa pag-aaral nina Adamma et al. (2018), ang pangganyak ay nakatutulong na

mapabuti ang akademikong performans ng mga estudyante at ang motibasyon na ito ay may pagkakaiba depende sa kasarian at akademikong pagganap ng estudyante.

Ugnayan sa Pagitan ng Performans ng mga Estudyante sa Pagsusuri ng Maikling Kuwento at ng Hamon ng mga Estudyante sa Pagpapahalaga ng Panitikan sa Filipino

Inilalarawan sa Talaan 5.2 na may signifikant na ugnayan sa pagitan ng pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino at ang performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento. Lahat ng *p-values* ay mas mababa sa *level of significance* (0.05) at lahat ng *rs-values* ay negatibo. Nagpapakita ito na may signifikant at *inverse* na ugnayan sa pagitan ng limang hamon kaugnay sa antas ng pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino at ang performans ng mga estudyante sa pagsusuri ng maikling kuwento. Nagpapahiwatig ito na kung nakararanas ng “mataas” na antas ng hamon sa pagpapahalaga ang mga estudyante, “mababa” rin ang kanilang performan sa pagsusuri.

Sa pananaliksik nina Aclinen at Olesio (2023), pagdating sa kasanayan sa pagbabasa, kadalasan sa hamong kinakaharap ng mga guro ay parehong mababa ang antas ng kasanayan sa pagbasa at pag-unawa mayroon ang mga estudyante. Iminungkahi naman ng mananaliksik na magaganyak ang estudyante sa pagbabasa sa pamamagitan ng estratehiyang sama-samang pagkatuto (*collaborative learning*). Lumalabas naman sa pagsusuri ni Nguyen (2022), na ang integratibong pagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga aralin tungkol sa pagsulat ay mayroong positibong epekto sa bahagi ng mga estudyante patungkol sa wika, oragnisasyon, nilalaman, matagumpay na komunikasyon at pagsusuri. Sa ganitong paraan mas tataas ang interes ng estudyante sa pagsusulat, hindi lamang para maipasa ang alinmang gawain ng guro kung hindi bilang pagpapahalaga na rin sa bisa ng panitikan.

Sa kabuoang pagpapahalaga at ang kagustuhan sa pagpapahayag sa sarili sa pamamagitan ng pagsusuri, ipinapakita mula sa datos na may signifikant na ugnayan ito sa performans ng mga estudyante sa pagsusuri. Pinatotohanan ito sa resulta sa pagsusuri ni Magulod (2018), kung saan may katamtamang antas ang kabuoang pagpapahalaga sa pampanitikan ng mga estudyante. Ngunit salungat naman ito sa antas ng kasanayan sa pagpapahalagang pampanitikan gaya lamang pagkilala sa mga umiiral na pananaw, kakayahang magbigay ng sariling hatol batay sa teksto, pagkilala sa mga pilosipiya lutang sa teksto, at kakayahang igunay ang akda sa totoong pangyayari sa buhay.

Kongklusyon

Malinaw na ang mga estudyante ay nahaharap sa malalaking hamon sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikan sa Filipino, na nagdudulot ng negatibong epekto sa kanilang performans, partikular na sa pagsusuri ng maikling kuwento. Ang mababang marka ng karamihan sa mga estudyante, na di-umabot sa inaasahang antas, ay nagpapakita ng kakulangan sa kasanayan sa kritikal na pag-iisip na inaasahan sa Baitang 9. Ang mga hamong ito ay may kaugnayan sa kanilang interes, kasanayan sa pagbasa at pagsulat, at kakayahan sa pagproseso ng impormasyon. Upang mapabuti ang kanilang pagganap, mahalagang tugunan ang mga hamong ito sa pamamagitan ng mga angkop

na estratehiya sa pagtuturo. Sa ganitong paraan, mapapataas ang antas ng interes at positibong saloobin ng mga estudyante sa pagkatuto at pagpapahalaga ng panitikang Filipino, na magreresulta sa mas mataas na antas ng kasanayan at pag-unawa.

Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral na ito, inirerekomenda ng mananaliksik para sa mga mag-aaral, guro, punong-guro at superbisor ng Filipino, at sa susunod na mananaliksik ang mga sumusunod:

1. **Para sa mga Mag-aaral.** Paunlarin ang kasanayan sa pagbasa, pagsulat, kritikal na pag-iisip at maging aktibo sa pakikilahok sa iba't ibang gawain sa paaralan.
2. **Para sa mga Guro.** Lumahok sa *seminar*, *workshop* at iba pang gawain na magpalalawak ng kaalaman sa konteksto ng mga akdang pampanitikan at mga epektibong estratehiya sa pagtuturo.
3. **Para sa mga Punong-guro at mga Superbisor ng Filipino.** Siguraduhing may regular na suporta ang mga guro na lumahok sa mga palihan alinsunod sa kanilang subjek na itinuturo.
4. **Para sa Susunod na Mananaliksik.** Magsagawa ng pananaliksik at ikumpara ang mga resulta ng pag-aaral sa iba't ibang antas ng edukasyon (elementarya, sekondarya, at tersyarya) upang makita ang mga pagbabago sa antas ng pagpapahalaga at pagkatuto ng panitikan sa bawat yugto ng edukasyon.

Etikal na Konsiderasyon

Ipinakita ng mananaliksik ang mga kailangang etikal na konsiderasyon sa pagsagawa ng pag-aaral. Tiniyak ng mananaliksik na mananatiling konfidensyal ang mga kasagutan ng mga respondente. Ang pagsasaalang-alang sa dignidad at pribadong punto ng mga respondente ay pinahalagahan ng mananaliksik.

Ang mananaliksik ay sumunod din sa mga protokol ayon sa mga etikang itinakda ng *Ethics Committee* ng Foundation University. Isang malawakang konsultasyon ang isinagawa sa pagpili sa paksa para sa pananaliksik. Ang pagpili nito ay batay sa mga *research* agendang isunusulong hindi lamang ng institusyon pati na rin ang mga itinakda ng Departamento ng Edukasyon. Humingi rin ng pahintulot ang mananaliksik mula sa tagapangasiwa ng Dibisyon ng Negros Oriental, tagamasid ng distrito, punong-guro at mga guro ng kinauukulang paaralan.

Pasasalamat

Taos-pusong pinasasalamat ng mananaliksik ang mga indibiduwal na tumulong, sumuporta at naging bahagi upang matagumpay na maisakatuparan ang pananaliksik na ito. Mainit na pasasalamat ang ipinaparating ng mananaliksik sa sumusunod:

Unang-una, sa Poong Maykapal, para sa lakas at kapanatagang-loob para sa pagtagumpay ng pananaliksik na ito.

Dr. Cristina P. Calisang, propesor sa Filipino sa Graduwadong Paaralan ng Unibersidad ng Foundation at tagapayo ng mananaliksik, sa walang sawang paggabay at pagsuporta, paggugol ng panahon sa pagrebisa ng manuskrito para sa pagtagumpay ng pag-aaral na ito.

Dr. Maria Chona Z. Futralan, *statistician* ng mananaliksik, sa pagwawasto, pag-aanalisa at pagsisiyasat sa mga nakalap na datos at pagbabahagi na kaalamang istadistika.

Dr. Romario P. Ybañez, Dekano ng paaralang Graduwado, sa pagbigay-pahintulot sa mananaliksik na isagawa ang pag-aaral na ito at bilang isa sa mga panelista.

Sa lupon ng mga panelista: Dr. Erlinda N. Calumpang, *Program Chairperson*, G. Shem Don C. Fabila, *Content Specialist-External*, Dr. Felipe B. Sullera Jr., *Content Specialist-Internal*, sa pagbahagi ng kanilang komento at mungkahi para mas mapabuti ang pananaliksik na ito.

G. Shem Don C. Fabila, G. Kendrick Kitane at Bb. Ritchel Elnar, mga *validator* ng mananaliksik, sa kanilang mga mungkahi upang *i-validate* ang sarbey-kwestyoneyr na ginamit sa pananaliksik na ito.

Dr. Neri C. Ojastro, CESO V, *Schools Division Superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental; Gng. Monica B. Maxino, MAEd, *Public School District Supervisor* ng Bindoy 2 District; Gng. Zenaida D. Tulabing, Punong-guro ng Demetrio L. Alviola National High School, kasama si Gng. Riza Vailoces, isa sa mga tagapayo ng Baitang 9-Seksyon Yakal. Taos-pusong nagpapasalamat ang mananaliksik sa kanilang pagpahintulot na isagawa ang *dry-run*.

Dr. Adela P. Araula, *Public School District Supervisor* ng Ayungon 1 District; G. Besmark R. Babor, *School Teacher-In-Charge* ng Mabato Provincial Community High School; G. Reynaldo D. Pastor, Punong-guro ng Ayungon National High School, kasama ang ilang guro sa Filipino na sina Bb. Odette A. Faburada at G. Larry Faburada; Gng. Agnes T. Taub, Punong-guro ng Ayungon Science High School, kasama si Gng. Mary Jane E. Eluna, guro sa Filipino 9; Dr. Hazel E. Argoncillo, *Public School District Supervisor* ng Ayungon 2 District; Gng. Chastine R. Carale, Punong-guro ng Tambo National High School; Gng. Jocelyn B. Guardario, *Head Teacher* ng Ayungon National High School-Carol-an Extension, sa kanilang pagbigay pahintulot na isagawa ang pangangalap ng datos sa pag-aaral na ito sa mga piling mag-aaral mula sa Baitang 9.

Gng. Gay Buhat at Gng. Patrea B. Montesor, salamat sa inyong tulong mula sa simula hanggang sa mapagtagumpayan ng mananaliksik ang tesis na ito.

Sa mga respondente, sa paglalaan ng oras sa pagsagot sa isinagawang pag-aaral.

Iniaalay ng mananaliksik ang tesis na ito sa kaniyang mga magulang na sina Roselyn B. Espinosa at sa yumao niyang ama na si Alberto A. Espinosa; sa kaniyang mga kapatid na sina Aris B. Espinosa at Kent Russel B. Espinosa; at kay Joemar A. Manajo.

SANGGUNIAN

- Abdulrahman, N. C., & Abu-Ayyash, E. a. S. (2019). Linguistic competence, Communicative Competence and Interactional Competence. *International Journal of Computer and Technology*, 19, 7537–7552. <https://doi.org/10.24297/ijct.v19i0.8505>
- Aclinen, Z. M., & Olesio, M. (2023b). ANTAS NG KASANAYAN SA PAG-UNAWA SA PAGBASA NG MGA MAG-AARAL SA GRADE 8. *Cognizance Journal*, 3(12), 319–345. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.024>
- Adamma, O. N., Ekwutosim, O. P., & Unamba, E. C. (2018). Influence of extrinsic and intrinsic motivation on pupils academic performance in mathematics. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1405857>
- Alvandi, N. (2019). Literary Theory in Upper Secondary School: Should it be used before higher education? Jonkoping University School of Education and Communication. <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1326288>
- Clinton, V., Taylor, T., Bajpayee, S. et al. 2020. Inferential comprehension differences between narrative and expository texts: a systematic review and meta analysis. *Read Writ* 33, 2223–2248 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11145-020-10044-2>
- Delfin, ELino S. 2021. Ang guro, ang wika, ang panitikan, ang asignaturang Filipino sa panahon ng pandemya. Kinuha mula sa: <https://www.studocu.com/ph/document/ateneo-de-zamboangauniversity/jurisprudence/ang-guro-ang-wika-ang-panitikanat-ang-asignatrang-filipino-sa-panahonng-pandemya/26314382>
- Delos Santos, Lea S. et al. 2024. Mga salik na nakaapekto sa antas ng pag-unawa sa pagbasa. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*. Vol. 8-Issue 03. https://www.researchgate.net/publication/379833102_MGA_SALIK_NA_NAKAAPEKTO_SA_ANTAS_NG_PAG-UNAWA_SA_PAGBASA_NG_MGA_MAG-AARAL_SA_JUNIOR_HIGH_SCHOOL
- De Vera, B. O. (2022, April 1). Lockdown’s impact: Unicef cites poor reading skills among PH kids | Inquirer News. Retrieved from <https://newsinfo.inquirer.net/1576573/lockdowns-impact-unicef-cites-poor-reading-skills-among-ph-kids>
- Domingo, R. W. (2023, September 22). PH ‘learning poverty’ still among region’s worst | Inquirer News. Retrieved from <https://newsinfo.inquirer.net/1835164/ph-learning-poverty-still-among-regions->

- European Online Journal of Natural and Social Sciences 2022, 11(3), 1805–3602. <https://european-science.com/eojnss/article/download/6313/2958>
- Nguyen, C. T. (2022). EFL students' perceptions of the effects of the integration of reading and writing on their writing skills. *Journal of Language Teaching and Research*, 13(6), 1177–1187. <https://doi.org/10.17507/jltr.1306.05>
- Nguyễn, T. T. H. (2022). The effects of reading habits on writing performance: a case study at Van Lang University. *International Journal of TESOL & Education*, 2(4), 105–133. <https://doi.org/10.54855/ijte.22247>
- Nicolas, R. M. A., & Nicolas, A. (2021). Mga Hamon ng Mga Guro sa Filipino sa Barasoain Memorial Integrated School sa Pagtuturo ng Wika at. . . ResearchGate. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/356913613_Mga_Hamon_ng_Mga_Guro_sa_Filipino_sa_Barasoain_Memorial_Integrated_School_sa_Pagtuturo_ng_Wika_at_Panitikan_sa_Panahon_ng_Pandemya
- Organization for Economic Cooperation and Development. 2023. Programme for International Student Assessment 2022 Results. Retrieved from: <https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/> [https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=PHL&treshold=5&opic=PI#:~:text=In%20reading%20literacy%2C%20the%20main,30%20points%20higher%20for%20girls\).](https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=PHL&treshold=5&opic=PI#:~:text=In%20reading%20literacy%2C%20the%20main,30%20points%20higher%20for%20girls).)
- Pagpapahalaga sa Panitikang Filipino. (n.d.). Retrieved from <https://www.scribd.com/presentation/536922699/PAGPAPAHALAGA-SA-PANITIKANG-FILIPINO>
- PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. (2023). In Programme for international student assessment/Internationale Schulleistungsstudie. <https://doi.org/10.1787/dfc0bf9c-en>
- Ranque, K. M. I., Liwanan, R. B., Nieva, L. J. D. S., & Bernal, A. I. S. (2024). Students' Proficiency in Using Filipino Language in Academic Communication. *International Journal of Innovative Research in Multidisciplinary Education*, 03(03). <https://doi.org/10.58806/ijirme.2024.v3i3n08>
- Red Model of Critical Thinking. n.d. Retrieved from: <https://www.airuniversity.af.edu/LinkClick.aspx?fileticket=y4oFCKRrMKI%3D&portalid=10#:~:text=The%20Watson%20Glaser%20critical%20thinking,RED%20model%20of%20critical%20thinking%3A&text=Recognize%20assumptions.,provided%20to%20back%20it%20up.>
- Rojas, H. H. (2022). Factors affecting reading comprehension among grade 5 pupils in Poo Elementary School. *IJARIE*, 8(5), ISSN(O)-2395-4396. http://ijarie.com/AdminUploadPdf/Factors_Affecting_Reading_Comprehension_among_Grade_5_Pupils_in_Poo_Elementary_School_ijarie18224.pdf
- Saleh, S. E. (2019). Critical thinking as a 21st century skill: Conceptions, implementation at challenges in the EFL classroom. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.2542838>
- St Aldilah Khaerana, A., & Nurdin, N. N. (2018). THE EFFECTIVENESS OF STORY TELLING AND STORY READING METHODS IN TEACHING SPEAKING. *Eternal (English, Teaching, Learning & Research Journal)*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.24252/eternal.v42.2018.a4>

- Sullera, F. (2020). Lawak ng Pagpapahalaga ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino Kaugnay ng Kanilang Akademik Performans. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4396108>
- Toba, R., Noor, W. N., & Sanu, L. O. (2019). The current issues of Indonesian EFL students' writing skills: ability, problem, and reason in writing comparison and contrast essay. *DINAMIKA ILMU*, 57–73. <https://doi.org/10.21093/di.v19i1.1506>
- Tajoloso, Teresita D. et al. 2023. Filipino high school students' reading engagement and interest during the pandemic: Implications for addressing the needs of struggling readers. *The Seybold Report* DOI 10.17605/OSF.IO/9SZ52 https://admin369.seyboldreport.org/file/V18I07A191_9SZ52-azkL20gl29Ufymn.pdf
- Torppa, M., Vasalampi, K., Eklund, K., Sulkunen, S., & Niemi, P. (2019). Reading comprehension difficulty is often distinct from difficulty in reading fluency and accompanied with problems in motivation and school well-being. *Educational Psychology*, 40(1), 62–81. <https://doi.org/10.1080/01443410.2019.1670334>
- Totto, P., & Ramos, A. B. (2021). Reading and writing performance of senior high school students. *International Journal of English Language Studies*, 3(9), 09–22. <https://doi.org/10.32996/ijels.2021.3.9.2>
- Velayati, N., Muslem, A., Fitriani, S. S., & Samad, I. A. (2017). An exploration of students' difficulties in using critical thinking skills in reading. *Al Ta'lim/Jurnal Al-Ta'lim*, 24(3), 195–206. <https://doi.org/10.15548/jt.v24i3.298>
- Zur, S., Zur, S., Hestiana, H., & M, Z. (2022). Students' interest in reading English texts. *KnE Social Sciences*, 148–157. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10733>